

SOYANING QURUQ MASSA TO'PLASHIGA BENTONIT GILLARINING TA'SIRI

D.N.Qo'ziyev

Qarshi davlat texnika universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18016425>

Annotatsiya. Maqolada bentonit gillari bilan soya urug'larini ekish nazorat (o'g'itsiz), N150P100K80 (FON), FON-4t bentonit, FON-5t bentonit va FON-6t qo'llanilganda quruq massa to'plashiga ta'siriga oid ma'lumotlar keltirilgan. Soyaning "Madad" "O'zbek 6" navlari asosiy ekinsifatida yetishtirilganda bentonit gillari o'simlikning quruq massa to'plashiga ta'sir ko'rsatib, shonalash davrida bentonit gillarining nazorat (o'g'itsiz), N150P100K80 (FON), FON-4t bentonit, FON-5t bentonit va FON-6t me'yorlari qo'llanilgan.

Kalit so'zlar: soya, bentonit gillari, nazorat (o'g'itsiz), N150P100K80 (FON), FON-4t bentonit, FON-5t bentonit va FON-6t bentonit.

Аннотация. В статье представлены данные о влиянии бентонитовых глин на накопление сухой массы семян сои при использовании контрольного варианта (без удобрения), N150P100K80 (FON), бентонита FON-4t, бентонита FON-5t и FON-6t. При выращивании в качестве основной культуры сортов сои «Мадад» и «Узбек 6» бентонитовые глины влияли на накопление сухой массы растений, а в процессе уборки использовались следующие варианты бентонитовой глины: контрольный вариант (без удобрения), N150P100K80 (FON), бентонит FON-4t, бентонит FON-5t и бентонит FON-6t.

Ключевые слова: соя, бентонитовая глина, контрольный вариант (без удобрения), N150P100K80 (FON), бентонит FON-4t, бентонит FON-5t и бентонит FON-6t.

Abstract. The article presents data on the effect of bentonite clays on the accumulation of dry matter of soybean seeds using the control variant (without fertilizers), N150P100K80 (FON), bentonite FON-4t, bentonite FON-5t and FON-6t. When growing the soybean varieties "Madad" and "Ozbek 6" as the main crop, bentonite clays affected the accumulation of dry matter of plants, and during the harvesting process the following bentonite clay variants were used: control variant (without fertilizers), N150P100K80 (FON), bentonite FON-4t, bentonite FON-5t and bentonite FON-6t.

Key words: soybean, bentonite clay, control (without fertilizers), N150P100K80 (FON), bentonite FON-4t, bentonite FON-5t and bentonite FON-6t.

Kirish. Dunyoda soyaning ekin maydoni 130,5 mln. gektarni tashkil etib, undan olinadigan yalpi don hosili 381,2 mln.tonnani tashkil etmoqda.

So'nggi o'n yil ichida ekilgan soya maydonining o'rtacha yillik o'sish sur'ati 1,7 foizni tashkil etib, gektar hisobiga olinadigan don hosili 1,0 foizga oshgan. Soya o'simligi umumiy ekilayotgan maydonga nisbatan AQShda 32%, Braziliyada 31% va Argentinada 18% maydonda yetishtirilmoqda. Soyadan olinadigan hosildorlikni yanada oshirib borish uchun uniparvarishlash agrotexnologiyalari-ni takomillashtirib borish, jumladan, uni maqbul urug' ekish muddati, me'yorlari va tizimlari hamda o'g'itlash me'yorlarini har bir xududning tuproq-iqlimsharoitlaridan kelibchiqib to'g'ri belgilash muhim vazifalardan hisoblanadi [1, 3, 4].

Soyani 5.07-15.07 muddatlarda ekilib, ekish me'yorlarini oshirib borilishi hisobiga o'simlikda shakllanadigan dukkaklar va bir dona dukkakdagi don soni hamda massasi 25.06-05.07 muddatlarida ekilganga nisbatan sezilarli ravishda ortganligi aniqlangan [5].

Rossiya federatsiyasining Pavolje, Pri-morskiy, Krasnodarskiy hududlarida soyaning "Almaz" va "Annushku" navlarini 25-60 sm qator oraliqlarida parvarishlash maqbul ekanligi aniqlangan bo'lsa [8], Tambovskiy oblastida olib borilgan tadqiqotlarda esa soyani 66 sm qator oralig'ida gektariga 450 ming tupko'chat qalinligida parvarishlanganda yuqori miqdorda don hosili olish mumkinligi asoslangan [9].

Soya o'simligini parvarishlashda nitratlar qo'llanilishi asosiy ildiz va o'simlik balandligini sezilarli darajada ortishiga xizmat qilib, ildizlar va o'simliklar biomassasi nitratlar yuqori miqdorda qo'llanilganda 20,0 foizga oshgan. Nitratlar qo'llanilmaganda esa 21,4 foizga kamaygan. Shuningdek, o'simliklarning quruq moddasi va ozuqaviy konsentratsiyaga nitratlar sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmagan [7].

Soya ekini urug'larini ekish oldidan nitragin bilan ishlov berilib, mineral o'g'itlarning N60 R90 K60 kg/ga meyori qo'llanilgan variantda bitta o'simlikning umumiy quruq massasi 30,2 g.ni tashkil etib, hech qanday mineral o'g'it qo'llanilmagan nazorat variantlariga nisbatan 13,6 g.ga ko'p miqdorda quruq massa to'plaganligi aniqlangan [6].

Materiallar va uslublar. Tadqiqotlarimiz bentonit gillari bilan soya urug'larini ekish nazorat (o'g'itsiz), N150P100K80 (FON), FON-4t bentonit, FON-5t bentonit va FON-6t qo'llanilganda quruq massa to'plashiga ta'siriga oid ma'lumotlar keltirilgan. Soyaning "Madad" hamda "O'zbek 6" navlari asosiy ekin sifatida yetishtirilganda bentonit gillari o'simlikning quruq massa to'plashiga ta'sir ko'rsatib, shonalash davrida bentonit gillarining nazorat (o'g'itsiz), N150P100K80 (FON), FON-4t bentonit, FON-5t bentonit va FON-6t me'yorlarida qo'llanildi.

Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitlarida olib borilib, bunda dala tajribalarini joylashtirish, hisoblashlar va kuzatuvlar "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" [2] qo'llanmasidan foydalanildi.

Natijalar va munozara. Soyaning shonalash davrida quruq massa bo'yicha

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

olingan ma'lumotlarga ko'ra, soyaning "Madad" navida 500 ming urug' ekilganda nazorat (o'g'itsiz) 5.0 gr, N₁₅₀P₁₀₀K₈₀ FON 5.3gr , FON-4t bentonit 5.6gr, FON-5t bentonit 8.6gr va FON-6t bentonit 8.1% ni tashkil etgan bo'lsa, «Madad» navida 600 ming urug' ekilganda nazorat (o'g'itsiz) 5.6gr, N₁₅₀P₁₀₀K₈₀ FON 5.9 gr , FON-4t bentonit 6.3gr, FON-5t bentonit 10.1 gr va FON-6t bentonit 9.4gr ni tashkil etdi va «Madad» navida 700 ming urug' ekilganda nazorat (o'g'itsiz) 6.6 gr, N₁₅₀P₁₀₀K₈₀ FON 6.9 gr, FON-4t bentonit 7.3gr, FON-5t bentonit 10.9gr va FON-6t bentonit 10,2gr ni bo'lganligi aniqlandi.

1-jadval.

Bentonit gillari bilan soya urug'larini ekilganda shonalash davrida quruq
massa miqdori

Navlar	Variantlar	Quruq massa, g (3 ta o'simlik misolida)		
		Quruq massa, g (3 ta o'simlik misolida)	Quruq massa, g/o'simlik	
Madad	nazorat (o'g'itsiz)	500 ming	15,0	5,0
		600 ming	16,9	5,6
		700 ming	19,7	6,6
	NPK 150;;100:80 O) (F N	500 ming	15,8	5,3
		600 ming	17,8	5,9
		700 ming	20,8	6,9
	FON-4t bentonit	500 ming	16,7	5,6
		600 ming	18,8	6,3
		700 ming	21,9	7,3
	FON-5t bentonit	500 ming	25,9	8,6
		600 ming	30,2	10,1
		700 ming	32,6	10,9
	FON-6t bentonit	500 ming	24,3	8,1
		600 ming	28,3	9,4
		700 ming	30,6	10,2
O'zbek 6	nazorat (o'g'itsiz)	500 ming	14,7	4,9
		600 ming	25,2	8,4
		700 ming	27,5	9,2
	NPK 150;;100:80 (FON)	500 ming	24,4	8,1
		600 ming	27,1	9,0
		700 ming	29,6	9,9
	FON-4t bentonit	500 ming	27,3	9,1
		600 ming	28,8	9,6
		700 ming	31,3	10,4
	FON-5t bentonit	500 ming	31,2	10,4
		600 ming	32,8	10,9
		700 ming	35,7	11,9
	FON-6t bentonit	500 ming	26,0	8,7
		600 ming	28,9	9,6
		700 ming	31,5	10,5

Soyaning "O'zbek 6" navida 500 ming urug' ekilganda nazorat (o'g'itsiz) 4.9 gr, N₁₅₀P₁₀₀K₈₀ FON 8.1gr , FON-4t bentonit 9.1gr, FON-5t bentonit 10.4 gr va FON-6t bentonit 8.7gr ni tashkil etgan bo'lsa, «Madad» navida 600 ming urug' ekilganda nazorat (o'g'itsiz) 8.4 gr, N₁₅₀P₁₀₀K₈₀ FON 9.0 gr , FON-4t bentonit 9.6 3gr,

FON-5t bentonit 10.9 gr va FON-6t bentonit 9.6 gr ni tashkil etdi va «Madad» navida 700 ming urug' ekilganda nazorat (o'g'itsiz) 9.2 gr, N₁₅₀P₁₀₀K₈₀ FON 9.9 gr, FON-4t bentonit 10.4 gr, FON-5t bentonit 11.9gr va FON-6t bentonit 10,5gr ni tashkil etdi.

Xulosa. Soyaning "O'zbek 6" navini asosiy ekin sifatida yetishtirilganda bentonite gillari bilan urug' ekish tizimlarini o'simlikning quruq massa to'plashiga ta'sir ko'rsatib, FON-5t bentonit ekilgan variantlarda bir tup o'simlikning umumiy quruq massa to'plashi 10.9 gr ni tashkil etgan yuqorida keltirilgan variantga nisbatan yuqori bo'lishini ta'minladi.

ADABIYOTLAR

1. Atabayeva X.N. – Soya, O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. 2004. 96 b.
2. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari – O'zPITI, Toshkent. 2007. 180 b.
3. Iminov A.A., Namozov F.B. Soya yetishtirish agrotexnikasi // "O'zbekiston qishloq xo'jaligi" jurna-lining "Agro-ilm" ilovasi. Toshkent - 2018. №2 (52) - son. B. 29-31.
4. Iminov A.A. «Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida asosiy hamda takroriy ekinlardan yuqori va sifatli hosil olish agrotexnologiyalarini takomillashtirish» mavzusidagi qishloq xo'jaligi fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. Tashkent. 2020. 200 b.
5. Mahmudov O'H, Xalikov B.M. Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti. Qashqadaryo viloyatining och tusli bo'z tuproqlari sharoitida takroriy yeryong'oq va soya ekinlarini yetishtirish imkoniyati. /"Boshhoqli va dukkakli don ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi, yer va suv resurslarini tejoychiyetishtirish agrotexnologiyalarinitakomillashtirish istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya" to'plami. Qarshi-2020 y 337-338-b.
6. Xoldarova D.E. «Takroriy ekinlarda mineral o'g'itlar meyorlari va nitragin qo'llashning g'o'za hosildorligiga ta'siri (Andijon viloyatining o'tloqi bo'z tuproqlari sharoitida)». Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. Tashkent. 2021. 120 b.
7. Tabassum M. A. et al. Root foraging in soybean (*Glycine max L.*) under nitrogen deprivation //International journal of Agriculture & Biology. – 2021. – T. 25. – S. 1140-1146.
8. WWW.fertilizerdaily.ru
9. WWW.Cyberleninka.ru

CERTIFICATE

CONFERENCE PARTICIPANT

D.N.Qo'ziyev

**FOR PARTICIPATION IN THE SCIENTIFIC-ONLINE
CONFERENCE «CURRENT APPROACHES
AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES»
WITH AN ARTICLE ENTITLED
SOYANING QURUQ MASSA TO'PLASHIGA
BENTONIT GILLARINING TA'SIRI**

18.12.2025

DATE

CHIEF EDITOR

POLAND

